

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

УДК: 616.6-036.2-07

ALLAZOV Salakh Allazovich
doctor of medical sciences, professor
BATIROV Bekhzod Amindjanovich
Samarkand State Medical University

DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION

For citation: Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich. Distribution of urological diseases and methods for their detection// Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.247-255

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008258>

ABSTRACT

For example, the most common and clinically known urological pathology is urinary infection of the pelvic organs, hyperactive urinary bladder, urinary tract infection, calculus disease, benign prostatic hyperplasia. Authors of studies have noted the frequency and occurrence of these diseases, which increase both in our republic and in the world, which dictates the active and early occurrence of these diseases, which emphasizes the lack of new research on the global level with a large layer of population, which creates sedentary conditions.

Key words: urological diseases, clinical significance, epidemiology, detection.

АЛЛАЗОВ Салах Аллазович
д.м.н., профессор
БАТИРОВ Бехзод Амиджанович
ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И МЕТОДЫ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

На примере часто встречающиеся и клинически знаимой урологической патологии инфекция моче половых органов гиперактивный мочевоу пузырь прелитиаз моче каменная болезнь, доброкачественная гиперплазия простаты авторами изучены частота и выявление их отмечено рост как в нашей республике, так и в мире, что диктует активного и раннего выявления их подчеркивается необходимость новых исследований на мировом уровне с охватом большой прослойки населения, что создатсь целостное представление.

Ключевые слова: урологические заболевания, клиническая значимость, эпидемиология, выявление.

АЛЛАЗОВ Салах Аллазович

д.м.н., профессор.

БАТИРОВ Бехзод Аминджанович

Самарканд давлат тиббиёт университети

УРОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА УЛАРНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Кўп учрайдиган урологик касалликлар (сийдик йўллари инфекцияси, гиперактивковук, прелитиаз-сийдиктош кадаллиги, простатабези хавфсиз гиперплазияси) мисолида муаллифлар уларнинг учраши, аниқланишини ўрганишган. Республикада ва дунё микёсида бу касалликлар кўпайиши тақдирланган уларни фаол ва эрта аниқлаш муаммоси ҳақида тўлиқ тасаввур яратиш учун дунё даражасида кенг аҳоли қатламини қамраган янги изланишлар олиб бориш самаралари келтирилган

Калит: Урологик касалликлар, клиник заруруят, эпидемиология, аниқлаш

Введение. В настоящее время во всём мире отмечается рост распространённости урологической патологии (таблица 1). Так в крупном исследовании Scales C.D. et al. (2012), оценивающем аспекты распространённости МКБ в США, отмечается, что данная патология встречается примерно у 8,8% населения или у 1 человека из 11. При этом за предшествующие исследованию 15 лет распространённость МКБ увеличилась практически вдвое и выросла среди лиц тех групп, которые ранее были наименее подвержены данному заболеванию – женщины и дети (Ludwig W.W. et al., 2018.). В частности, среди детского населения ежегодная заболеваемость МКБ за последнюю четверть века возросла примерно на 6-10% (Шамансурова Э.А. и соавт., 2019; Curhan G., 2007; Romero V. et al., 2010). (Таблица 1)

Таблица 1.

Встречаемость и возрастание клинически значимых урологических заболеваний

№	Урологическая патология	Встречаемость (%)	Возрастание (%)
1	Мочекаменная болезнь (МКБ)	8,8 (Scales C. D. et al., 2012)	6-10 (Шамансуров Э.А. и 4 соавт., 2019)
2	Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП)	17 (Gentaine C. et al. > 2021)	20 (White N. et al., 2016)
3	Недержание мочи (НМ)	27 (Гайбуллаев А.А. и соавт., 2016)	5 (Абдуризаев А.А., 2018)
4	Инфекция мочевыводящих путей (ИМП)	8,7 (Гайбуллаев А.А. и соавт., 2020)	33,8 (Рахимов М.К., 2016)
5	Онкоурологические заболевания:	0,7 (Тиллящайков М.Н., 2018)	0,2 (Lindblad P. et al., 2004)
	○ Рак предстательной железы	1,4 (Аполихин О.И. и соавт., 2021)	0,6 (Аполихин О.И., 2021)
	○ Рак мочевого пузыря	0,9 (Montie J.E. et al., 2009)	0,4 (ВОЗ, 2020)
	○ Рак почки	2 (Moch H., et al., 2016)	0,1 (ВОЗ, 2022)

По данным других популяционных исследований распространённость МКБ в мире составляет 3,5-9,6%. Отмечаются значимые различия распространённости данного заболевания в различных странах. Так, в Европе этот показатель составляет 5-10%, в США – 7-15%, в Канаде – 12%, в арабских странах до 20%, а странах Восточного полушария – от 1 до 5% (Аполихин О.И. и соавт., 2018).

В исследовании, посвященном ранней диагностике заболеваний мочевыводящих путей среди сельского населения Хорезмской области Республики Узбекистан, охватившем 4451 человека, которым было проведено комплексное обследование на уровне первичного звена здравоохранения, было установлено, что МКБ и прелитиаз встречаются у 7,01% населения данной области (Рахимов М.К., 2016).

Показатель распространенности кристаллурии в целом по Узбекистану по данным Юлдашова Ф. (1998) «составил 11,5% или 115:1000 обследованного населения. Наиболее высоким он оказался в Сырдарьинском – 21,7%, Сурхандарьинском – 15,1%, Каракалпакском – 12,4% и Ферганском – 12,1% регионах, ниже в Ташкентском – 7,4% и Бухарском 1,9%. В Самаркандской области, распространенность прелитиаза составила 17,0%» (Рахманов Д.К., 1999).

Материал и методы. Эпидемиологических исследований были получены более 20 лет назад. С учётом масштабного повсеместного внедрения в Республике Узбекистан современных информативных и высокоточных методов диагностики напрашивается мысль о необходимости обновления имеющихся данных и получения данных, отражающих современное состояние вопроса.

Результаты. В 2009-2011 гг. было осуществлено очередное эпидемиологическое исследование, призванное оценить распространённость урологических заболеваний в регионе Приаралья. При этом анализ по отдельным урологическим заболеваниям показал, что «среди населения наиболее распространена инфекция мочевыводящих путей (ИМП) ($10,75 \pm 0,36$), за ней следует прелитиаз ($5,82 \pm 0,27$), доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) ($3,37 \pm 0,21$) и МКБ ($1,40 \pm 0,13$). Сравнение уровня распространенности урологических заболеваний в Хорезмской области и Республике Каракалпакстан не выявило значимых территориальных различий показателей» (Акилов Ф.А. и соавт., 2012).

Несмотря на ряд успешных исследований урологической заболеваемости в Узбекистане (Юлдашов Ф., 1998; Акилов Ф.А., 2012 мет.рек.), имеет место некоторая разрозненность полученных данных по причине изучения заболеваемости лишь в некоторых регионах Республики. Поэтому необходимы новые исследования и анализ распространённости урологических заболеваний с более широким охватом населения, проживающего как в экологически неблагоприятной обстановке, так и в благоприятных условиях, что позволит создать целостную картину по изучаемой проблеме.

Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) определяется Международным обществом по проблемам недержания мочи как ургентное мочеиспускание с ургентным недержанием мочи или без него, обычно сопровождающееся учащенным мочеиспусканием и/или никтурией, при отсутствии инфекции мочевыводящих путей (ИМП) или другой патологии. ГАМП является распространённой урологической проблемой, влияющей на качество жизни пациентов. Им страдает до 17% европейского населения. ГАМП больше подвержены женщины, распространённость его увеличивается с возрастом. ГАМП ассоциирован с существенными экономическими затратами. Так, в США в среднем на одного пациента тратится около 270 долларов США в год и примерно 26 миллиардов долларов в год на проблему в целом (Fontaine S.; et al., 2021 White N. et al., 2016).

Важно отметить, что стартовые терапевтические мероприятия в идеале должны осуществляться на уровне первичного звена здравоохранения и лишь в случае их неэффективности необходима специализированная диагностика и помощь. В диагностике ГАМП большую роль играет использование опросников

Оценивать выраженность ГАМП возможно путём использования различных опросников. Так, опросник The Overactive Bladder Questionnaire в полном формате состоит из 33 вопросов, 8 из которых посвящены оценке симптомов, а остальные 25 – качеству жизни больных. Сегодня применяется укороченный вариант данного опросника The Overactive Bladder Questionnaire Short Form (OAB-q SF), который состоит из 6 и 13 вопросов соответственно (Касян Г.Р. и соавт., 2016) (табл. 4,5).

Насколько за последние 4 недели Вас беспокоили следующие симптомы:	Совсем не беспокоило	Немного беспокоило	Беспокоило в умеренной степени	Достаточно сильно беспокоило	Сильно беспокоило	Очень сильно беспокоило
1. Позывы к мочеиспусканию, сопровождающиеся неприятными ощущениями?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Внезапные позывы к мочеиспусканию, несмотря на то, что до этого момента Вы испытывали небольшое или никакого жгания помочиться?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Непроизвольные выделения небольшого количества мочи?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Вам приходилось вставать по ночам, чтобы помочиться?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Вы просыпались ночью, потому что Вам нужно было помочиться?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Выделение мочи, сопровождающееся сильным желанием помочиться?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Таблица 2. Основной опросник по ГАМП The Overactive Bladder Questionnaire

Как часто за последние 4 недели из-за симптомов расстройств мочеиспускания	Ни разу	Иногда	Иногда	Довольно часто	Большую часть времени	Все время
1. Вы вынуждены планировать, как быстро дойти до туалета в общественных местах?	<input type="checkbox"/>					
2. Вы чувствовали, что с Вами что-то не в порядке?	<input type="checkbox"/>					
3. Вы не могли хорошо выспаться ночью?	<input type="checkbox"/>					
4. Вас раздражало то, что Вам часто приходится ходить в туалет?	<input type="checkbox"/>					
5. Вы были вынуждены избегать такой деятельности, при которой туалет недоступен (например, прогулки, пробежки, туры/походы)?	<input type="checkbox"/>					
6. Вы просыпались?	<input type="checkbox"/>					
7. Вы были вынуждены снижать физические нагрузки (физические упражнения, занятия спортом и т.д.)?	<input type="checkbox"/>					
8. У Вас были проблемы с Вашим партнером или супругом/-ой?	<input type="checkbox"/>					
9. Вы чувствовали себя неудобно во время поездок с другими людьми, потому что Вам было необходимо останавливаться, чтобы сходить в туалет?	<input type="checkbox"/>					
10. Ваши отношения с членами семьи или друзьями осложнились?	<input type="checkbox"/>					
11. Вы не могли спать столько, сколько Вам нужно?	<input type="checkbox"/>					
12. Вы чувствовали себя несложко?	<input type="checkbox"/>					
13. Вы были вынуждены находить ближайший туалет, как только Вы оказывались в новом месте?	<input type="checkbox"/>					

Таблица 3. Дополнительный опросник по ГАМП The Overactive Bladder Questionnaire

Ещё одна распространённая урологическая патология, оценить которую в полной мере и с полным охватом популяции не всегда представляется возможным, но которая весьма значительно ухудшает качество жизни пациентов в целом, это недержание мочи (НМ). У пациентов с НМ чаще регистрируются депрессивные состояния, они склонны к социальной изоляции. Исследования, сравнивающие лиц с НМ и не имеющих такового, отмечают более высокую частоту госпитализаций, ИМП при наличии инконтиненции. НМ ассоциировано с необходимостью в длительном наблюдении и лечении, снижением работоспособности и качества жизни (Irwin G.M., 2019; Hunskaar S. Et al., 2005; Albertson M., 2018; Lin KY et al., 2018).

В Республике Узбекистан было проведено исследование, посвященное изучению распространённости НМ среди женщин региона Южного Приаралья. Результаты исследования продемонстрировали, что «распространенность НМ у женщин в возрасте от 18 лет и старше в регионе Южного Приаралья составляет 27%. В структуре заболевания преобладает стрессовое НМ, диагностированное у 44,8% женщин, смешанный тип НМ выявлен у 38,6%, а ургентное НМ – у 16,1%». К факторам риска развития НМ у женщин данного региона авторы отнесли рецидивирующую ИМП, заболевания женской половой сферы, перенесенный энурез, число родов, а также профессиональные особенности – работа, сопряженная с тяжелыми физическими нагрузками. Знание причин, а также факторов риска возникновения НМ даёт возможность обеспечить правильное распределение ресурсов для коррекции уже существующего и профилактики возможного НМ (Гайбуллаев А.А. и соавт., 2016).

НМ – это проблема, затрагивающая не только женщин, но и мужчин. К факторам риска развития НМ у мужчин могут быть отнесены хирургические вмешательства на предстательной железе. У обоих полов первопричиной развития НМ могут быть нарушения иннервации мочевого пузыря и мышц тазового дна, а также повреждения мышц тазового дна. Факторами риска развития НМ как для мужчин, так и для женщин являются ожирение и возраст — по

достижении 80-летнего возраста мужчины и женщины в равной мере подвержены НМ (Glazener C. 2001; Gibbs C.F., 2007; Irwin G.M., 2019).

Ещё одно исследование по изучению распространённости НМ среди женщин в Республике Узбекистан продемонстрировало, что распространённость НМ в Республике Узбекистан среди женщин старше 18 лет составляет 25,6%. Стрессовое недержание мочи превалировало и было обнаружено у 41,7% респонденток, urgentное – у 22,7%, а смешанный тип НМ – у 35,6% (Абдуризаев А.А., 2018). При этом надёжным инструментом выявления больных с НМ является использование опросника ICIQ-UI SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form) (Avery K., et al., 2004).

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) относятся к одним из наиболее распространённых урологических заболеваний как среди амбулаторных, так и среди госпитализированных пациентов (Рафальский В.В. и соавт., 2018; Foxman B., 2010). ИМП чаще встречается у женщин, при этом по данным Tandogdu Z. Et al. (2016) каждая вторая женщина хотя бы 1 раз в жизни переносит неосложнённую ИМП и у трети этих женщин инфекция принимает рецидивирующее течение.

Диагностика и лечение ИМП требует значительных ресурсов: в США ежегодной она является причиной около 8 млн визитов к врачу и 100 тысяч госпитализаций. На долю ИМП приходится около 15% всех амбулаторных назначений антибиотиков, что требует более 1,5 млрд долларов затрат (Dielubanza E.J., 2011; Foxman B., 2003). Распространённость ИМП в Российской Федерации составляет 1000 на 100000 населения в год (Лоран О.Б. и соавт., 2008). Кишечная палочка остается главным возбудителем ИМП (Gupta K., 2014; Guglietta A., 2017).

По данным Худайбергенова У.А. (2018) распространённость ИМП в Хорезмской области Узбекистана составляет 108,5±0,5 случаев на 1000 населения, а в Республике Каракалпакстан – 106,5±0,5 случаев. Гайбуллаев А.А. и соавт. (2020) изучали распространённость и факторы риска развития ИМП среди женщин репродуктивного возраста, проживающих в городе Ташкенте. Результаты исследования показали, что распространённость ИМП у женщин репродуктивного возраста составляет 8,71%. Возбудителем ИМП в подавляющем большинстве случаев была *E. coli*. В качестве наиболее актуальных факторов риска развития ИМП авторы отмечают воспалительные заболевания женских гениталий в анамнезе, выделения из влагалища и использование гигиенических прокладок.

По данным Рахимова М.К. (2016) в Хорезмской области Республики Узбекистан встречаемость ИМП оказалась выше у женщин (66,2%), чем у мужчин (33,8%).

Невозможно обойти вниманием проблему онкоурологической заболеваемости. Так, в Узбекистане показатель заболеваемости онкологической патологией в 2017 году составлял 70,8 на 100 тыс. населения. Данный показатель самый высокий в городе Ташкенте и самый низкий в Сырдарье и Сурхандарьинской областях (Тилляшайхов М.Н., 2018).

Наряду с РПЖ одними из важных проблем современной онкоурологии являются рак почки и мочевого пузыря. По данным ВОЗ, рак почки занимает 9-е место среди всех онкологических заболеваний у мужчин и 14-е место у женщин. В структуре смертности от онкологических заболеваний рак почки находится на 16-м месте. Рак почки составляет около 2% всех злокачественных новообразований. Более чем в 80 % случаев рак почки представлен почечно-клеточным раком, в остальных случаях — в основном раком почечной лоханки (Lindblad P. Et al., 2004; Moch H., et al., 2016). Рак мочевого пузыря — это четвертый по встречаемости рак у мужчин, у женщин он встречается в 3 раза реже (Montie J.E. et al., 2009).

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Scales CD Jr., Smith AC, Hanley JM, Saigal CS; Urologic Diseases in America Project: Prevalence of kidney stones in the United States. *Eur Urol* 62: 160–165, 2012.
2. Ludwig WW, Matlaga BR. Urinary Stone Disease: Diagnosis, Medical Therapy, and Surgical Management. *Med Clin North Am.* 2018 Mar;102(2):265-277. doi:

- 10.1016/j.mcna.2017.10.004. Epub 2017 Dec 9. PMID: 29406057.
3. Шамансурова Э.А., Абдуразакова Ш.А. Анализ факторов развития уролитиаза у детей // Евразийский вестник педиатрии. — 2019; 3 (3): 37-45.
 3. Curhan G. Epidemiology of Stone Disease. *Urol Clin North Am* 2007;34(3): 287–293. 21.
 4. Romero V, Akpınar H, Assimos DG. Kidney stones: a global picture of prevalence, incidence, and associated risk factors. *Rev Urol* 2010;2(2-3): e86–e96.
 5. Аполихин О.И., Сивков А.В., Комарова В.А., Просянных М.Ю., Голованов С.А., Казаченко А.В., Никушина А.А., Шадеркина В.А. Заболеваемость мочекаменной болезнью в Российской Федерации (2005-2016 годы). Экспериментальная и клиническая урология. – 2018. – №4. – С. 4–14.
 6. Рахимов М.К. Ранняя диагностика заболеваний мочевыводящих путей среди сельского населения Хорезмской области Республики Узбекистан. Медицинские новости. – 2016. – №6. – С. 60–62.
 7. Юлдашов Ф. Заболеваемость мочекаменной болезнью в Узбекистане и пути ее снижения: Автореф. дисс. докт. мед. наук: – Ташкент, 1998.– 37 с.
 8. Рахманов Д.К. Эпидемиология и первичная профилактика уролитиаза в Самаркандском регионе: Автореф. дис.. канд. мед. наук: - Ташкент, 1999. – 20 с.
 9. Аполихин О.И., Сивков А.В., Комарова В.А., Никушина А.А. Болезни предстательной железы в Российской Федерации: статистические данные 2008–2017 гг. Дайджест урологии №5 2021, стр. 13-30.
 10. Пушкарь Д.Ю., Раснер П.И. Современный алгоритм обследования и лечения больных аденомой предстательной железы. *Урология* 2007;(3):87-93.
 11. Тарасенко Б.В., Клепов Ю.Ю., Максудов С. А., Шабилалов Д.А. Эпидемиология доброкачественной гиперплазии простаты и ее социально-экономическая значимость // Бюлл. Асс. врачей Узбекистана. 2002. № 2. С. 82-95.
 12. Арустамов Д.Л., Нуруллаев Р.Б., Тарасенко Б.В. Распространенность и медикаментозное лечение доброкачественной гиперплазии простаты в зоне Приаралья Узбекистана // Журн. теорет. и клин. медицины. 2003. № 3. С. 119-122.
 13. Fontaine C, Papworth E, Pascoe J, Hashim H. Update on the management of overactive bladder. *Ther Adv Urol*. 2021 Aug 31;13:17562872211039034. Doi: 10.1177/17562872211039034. PMID: 34484427; PMCID: PMC8411623.
 14. White N, Iglesia CB. Overactive Bladder. *Obstet Gynecol Clin North Am*. 2016 Mar;43(1):59-68. Doi: 10.1016/j.ogc.2015.10.002.
 15. Касян Г.Р., Ходырева Л.А., Дударева А.А., Тупикина Н.В., Пушкарь Д.Ю. Синдром гиперактивного мочевого пузыря в клинической практике врача-уролога. Методические рекомендации № 2. Москва. – 2016. – 36 стр.
 16. Irwin GM. Urinary Incontinence. *Prim Care*. 2019 Jun;46(2):233-242. doi: 10.1016/j.pop.2019.02.004. Epub 2019 Apr 5. PMID: 31030824.
 17. Hunskaar S, Burgio K, Clark A, et al. Epidemiology of urinary and faecal incontinence and pelvic organ prolapse. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury R, et al, editors. *Incontinence. 3rd international consultation on incontinence*. Plymouth (United Kingdom): Health Publication Ltd; 2005. p. 255–312.
 18. Albertson M. Decreasing urinary incontinence in home healthcare. *Home Healthc Now* 2018;36(4):232–7.
 19. Lin KY, Siu KC, Lin KH. Impact of lower urinary tract symptoms on work productivity in female workers: a systematic review and meta-analysis. *Neurourol Urodyn* 2018;37(8):2323–34.
 20. Гайбуллаев А.А., Искандарова Г.Т., Абдуризаев А.А. Распространенность недержания мочи у женщин и факторы риска его развития в регионе Южного Приаралья 2016 №2 37-42.
 21. Абдуризаев А.А. Недержание мочи у женщин (распространённость, факторы риска, диагностика и лечение). Автореферат на соискание уч. степени доктора мед.наук.

- Ташкент, 2018.
22. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 154-157. Retrieved from
 23. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
 24. Nodir RM, Shaxnoza SS, Farhod R. Development of new approaches in the treatment of metastatic renal cell carcinoma // *Journal of research in health science*. – 2020. – Т. 5. – no. 4. – pp. 82-95.
 25. ShSh Shakhanova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . *Clinical and Experimental Oncology* 2020, No. 4 Page 50-56.
 26. Avery K, Donovan J, Peters T, Shaw C, Gotoh M, & Abrams P. ICIQ: a brief and robust measure for evaluating the symptoms and impact of urinary incontinence. *Neurourol.Urodyn*. 2004; 23(4) :322-30.
 27. Glazener CMA, Cooper K. Anterior vaginal repair for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev* 2001;(1):CD001755.
 28. Gibbs CF, Johnson TM II, Ouslander JG. Office management of geriatric urinary incontinence. *Am J Med* 2007;120(3):211–20.
 29. Рафальский В.В., Моисеева Е.М. Эпидемиология неосложнённых внебольничных инфекций мочевыводящих путей в российской федерации. *Вестник урологии*. 2018;6(2):30-37. <https://doi.org/10.21886/2308-6424-2018-6-2-30-37>
 30. Foxman B. The epidemiology of urinary tract infection. *Nat Rev Urol*. 2010;7(12):653-660 DOI: 10.1038/nrurol.2010.190
 27. Tandogdu Z, Wagenlehner FME. Global epidemiology of urinary tract infections. *Curr Opin Infect Dis*. 2016;29(1):73-79 DOI: 10.1097 / QCO.0000000000000228.
 28. Dielubanza EJ, Schaeffer AJ. Urinary tract infections in women. *Med Clin North Am*. 2011;95(1):27-41 DOI: 10.1016 / j.mcna.2010.08.023.
 29. Foxman B, Brown P. Epidemiology of urinary tract infections: transmission and risk factors, incidencand costs. *Infect Dis Clin North Am*. 2003;17(2):227-241. PMID: 12848468
 30. Лоран О.Б., Синякова Л.А. Воспалительные заболевания органов мочевой системы. *Актуальные вопросы*. М.: МИА. 2008. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14404662>.
 31. Gupta K. Urinary tract infections: diagnostic and management issues. *Infect. Dis. Clin. North Am*. 2014;28(1):9–10. Doi: 10.1016/j.idc.2013.11.001
 32. Guglietta A. Recurrent urinary tract infections in women: risk factors, etiology, pathogenesis and prophylaxis. *Future Microbiol*. 2017 Mar;12:239-246. doi: 10.2217/fmb-2016-0145. Epub 2017 Feb 27. PMID: 28262045.
 33. Худайбергенов У.А. Автореферат докторской диссертации по медицинским наукам «Ранняя диагностика и профилактика распространенных урологических заболеваний в условиях первичного звена здравоохранения». Ташкент. 2018.
 34. Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. *Scand J Surg*. 2004;93(2):88-96. doi: 10.1177/145749690409300202. PMID: 15285559.
 35. Moch H, Humphrey PA, Ulbright TM, Reuter VE. WHO classification of tumours of the urinary System and male genital organs. Lyon: IARC; 2016.
 36. Montie JE, Clark PE, Eisenberger MA, El-Galley R, Greenberg RE, Herr HW, Hudes GR, Kuban DA, Kuzel TM, Lange PH, Lele SM, Michalski J, Patterson A, Pohar KS, Richie JP, Sexton WJ, Shipley WU, Small EJ, Trump DL, Walther PJ, Wilson TG; National Comprehensive Cancer Network. Bladder cancer. *J Natl Compr Canc Netw*. 2009 Jan;7(1):8-39. doi: 10.6004/jnccn.2009.0002. PMID: 19176203.

37. Трифонова Н.Ю., Королёв С.В. Медико-организационные подходы оказания медицинской помощи пациентам с урологической патологией // Социальные аспекты здоровья населения. - 2013. - №4. – 7 с.
38. Трифонова Н.Ю., Ласский И.А. Роль системнообразующего фактора в совершенствовании деятельности медицинских учреждений системы ОАО «РЖД», оказывающих урологическую помощь //Ж. «Научные ведомости Белгородского государственного университета». – 2013. - №1. - С. 121-124.
39. Горохов А.В. Амбулаторная помощь урологическим больным. М. 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://dr-gorohov.ru/articles/ambulatoynaya-pomoshchurologicheskim-bolnym.php>
40. Каприн А.Д. Анализ уронефрологической заболеваемости и смертности в Российской Федерации за 2003-2013 гг. / Каприн А.Д., Аполихин О.И., Сивков А.В., и др.// Экспериментальная и клиническая урология. 2015, Выпуск № 2. С. 3-11.
41. Щепин О.П., Плясунова Э.Я., Трегубов Ю.Г. Современные проблемы организации медицинской помощи населению // Пробл. соц. гиг., здравоохр. и истории мед. 2008. № 2. С. 31-35.
42. Дулов А.А. Заболевания мочеполовой системы и обоснование организации оказания медицинской помощи больным на различных этапах: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение: ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко». - Воронеж, 2015.
43. Золотухин О.В. Трехуровневая система оказания медицинской помощи на примере урологической службы воронежской области: Дис. ... д-ра мед. наук: 14.02.03. – общественное здоровье и здравоохранение: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко». - Воронеж, 2018. – 342 с.
44. Ласский И.А. Медико-организационные мероприятия совершенствования медицинской помощи работникам железнодорожного транспорта с урологической патологией: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение: ФГУП «Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. - Москва, 2013. – 28 с.
45. Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947 О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан.
46. Указ Президента Республики Узбекистан от 03.02.2021 г. № УП-6155 «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».
47. Указ Президента Республики Узбекистан 07.12.2018 г. N УП-5590 «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан».
48. Программа мер по реализации Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан в 2019-2021 годах. Приложение N 2 к Указу Президента РУз от 07.12.2018 г. N УП-5590.
49. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по приближению к населению первичной медико-санитарной помощи и повышению эффективности медицинских услуг» от 25.04.2022 г. № ПП-215.
50. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения» от 01.04.2017 г. № ПП-2863.
51. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оказания специализированной медицинской помощи в сфере здравоохранения» от 28.07.2021 г. № ПП-5199.
52. Арустамов Д.Л., Нуруллаев Р.Б., Тарасенко Б.В., Худайбергенов У.А. Эпидемиология кристаллурии и профилактика первичного камнеобразования в регионе экологического

- неблагополучия Узбекистана // Бюлл. Ассоц. врачей Узбекистана. 2003. № 3. С. 36-38.
53. Арустамов Д.Л., Нуруллаев Р.Б. Распространенность наиболее значимых урологических заболеваний среди сельских жителей Узбекистана // Урология 2004 № 6 С 3-6.
54. Нуруллаев Р.Б. Эпидемиологические аспекты, лечение и профилактика наиболее значимых урологических заболеваний. Автореф. дисс. ...д. м. н. Т.2005. 37 с.
55. Акилов Ф.А., Нуруллаев Р.Б., Худайбергенов У.А., Рахимов М.К. Первичная профилактика и ранняя диагностика уролитиаза в работе врача общей практики. Мет. рекомендации, Ташкент, 2012.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000